

Дата публикации: 26 июля 2022

DOI: [10.52270/27132447_2022_11_11](https://doi.org/10.52270/27132447_2022_11_11)

ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ДЛЯ ОТСТАВНЫХ ЧИНОВ МАНЬЧЖУРСКОЙ АРМИИ

Гуринов Сергей Леонидович¹

¹Доктор исторических наук, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, ул. Мичурина 1, Воронеж, Россия, E-mail: gurinovsl@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается колонизация Дальнего Востока, которая была одной из важнейших проблем российской внутренней и внешней политики в начале XX века. После поражения в русско-японской войне 1904-1905 годов отношения с Китаем серьезно ухудшились. Поэтому особое внимание было уделено ситуации на российско-китайской границе, где значительно участились случаи нарушения государственной границы хунхузскими бандформированиями. Военное ведомство Российской империи небезосновательно считало, что Россия и Китай находятся накануне крупного вооруженного конфликта. По мнению российских военных экспертов, только разразившийся в Китае общенациональный революционный кризис предотвратил предстоящее военное противостояние. Одной из запланированных государственных мер по укреплению дальневосточных границ России и стабилизации отношений с Китаем стала раздача земельных участков в Иркутском генерал-губернаторстве и Приамурском крае отставным чинам российской армии. Прежде всего, речь шла об отставных офицерах и нижних чинах маньчжурской армии, принимавших участие в русско-японской войне 1904-1905 годов. В то же время появление русских землевладельцев в Иркутском генерал-губернаторстве и Приамурском крае должно было оказать положительное влияние на колонизацию Дальнего Востока. Раздача земельных участков отставным российским военнослужащим на территории Иркутского генерал-губернатора обеспечила заметное усиление российского влияния в зоне государственных интересов. Более того, бывшие российские военнослужащие могли бы послужить важной опорой в случае возможного вооруженного российско-китайского конфликта.

Ключевые слова: земельные участки, военный конфликт, российское военное ведомство, колонизация, национальный кризис, китайская революция.

I. ВВЕДЕНИЕ

В начале XX века происходит обострение российско-китайских отношений, связанных с поражением России в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. [6] [7] Несмотря на то, что официально Китай сохранял нейтралитет в период боевых действий против Японии, местные бандиты хунхузы под руководством японских офицеров-инструкторов совершили ряд дерзких и успешных нападений на тыловые части русской маньчжурской армии. [10] [11] В тоже время японские части во время войны от действий хунхузов абсолютно не пострадали. [12] [18]

После завершения русско-японской войны 1904 – 1905 гг. хунхузы постоянно нарушали государственную границу России и Китая. В российском военном ведомстве укрепилось мнение, что китайская сторона, вдохновленная примером японских соседей, готовится к началу полномасштабного военного конфликта в дальневосточном регионе. [19] [20] Однако последовавшие вскоре революция и общенациональный кризис заставили китайских военных отказаться от своих планов. (Рис 1.)

Рис 1. Хунхузы

На фоне развивающегося в начале XX века российско-китайского конфликта русское правительство принимает решение о льготной раздаче в Иркутском генерал-губернаторстве и Приамурском крае сельскохозяйственных наделов отставным нижним чинам и офицерам русской армии. Преимущество при выделении земельных участков отдавалось ветеранам российской маньчжурской армии, принимавшим участие в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. и ориентировавшимся в местных условиях.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

При воссоздании процесса распределения земельных участков отставным нижним чинам и унтер-офицерам маньчжурской армии на Дальнем Востоке ключевым научным методом является историзм. Именно он позволяет раскрыть исторические условия и главные этапы планируемого государственной властью освоения дальневосточных земель. Сравнительный анализ помогает обратить внимание на целый ряд противоречий при раздаче сельскохозяйственных наделов бывшим военнослужащим.

Проблемно-хронологический метод дает представление об этапах организации распределения земельных участков отставным нижним чинам и офицерам русской армии. Метод исторической реконструкции воссоздает конкретные исторические и природно-климатические условия в период распределения земельных участков отставным нижним чинам и офицерам маньчжурской армии.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В советской историографии по теме научной статьи опубликованы исследования В. Аварина, [3] Л.В. Александровской, [4] и С.Л Тихвинской. [20] Значительно больше внимания изучаемая тематика удостоилась у современных историков. Среди них необходимо выделить работы Н.Е. Абловой, [1] [2] Д. Алхазашвили, [5] Ю.М. Галеновича, [8] [9] Д.В. Ливенцева, [13] [14] [15] Э.Д. Лозанского, [16] А.В. Лукиной, [17] И. Попова[22] и А.Б. Широкограда. [25]

Идея распределения земельных участков в Иркутском генерал-губернаторстве и Приамурском крае для бывших военнослужащих после окончания русско-японской войны 1904 – 1905 гг. получила поддержку на государственном уровне и имела ряд важных правил. (Рис. 2)

Рис 2. Дом иркутского генерал-губернатора

Например, для нижних чинов маньчжурской армии надо было соблюсти следующие условия и льготы:

- ✓ Наличие награды знака Ордена Св. Георгия.
- ✓ Ранение или увечье, полученное в период русско-японской войны 1904 – 1905 гг.
- ✓ Подача заявки на земельный участок не позже чем через год после выхода в отставку или запас.
- ✓ Переезд из европейской части России вместе с семьей за счет государственных средств.
- ✓ Земельный участок предоставлялся за государственный счет на безвозмездной основе.
- ✓ Наделение землей рассчитывается в зависимости от квоты 15 десятин (одна десятина равна 1,09 гектара – Авт.) на каждого члена семьи.
- ✓ При распределении земельного участка раненый во время боевых действий нижний чин полностью освобождается в будущем от воинской повинности.
- ✓ При получении сельскохозяйственного надела семья отставного нижнего чина получает из государственных средств сумму в размере 100 руб.
- ✓ После трех лет успешного хозяйствования на новом земельном наделе семья отставного нижнего чина может рассчитывать на государственную денежную субсидию в размере 400 руб. [23, р. 2]

Для отставных офицеров маньчжурской армии, принявших решение о получении дальневосточного земельного надела, тоже ввели определенные правила и льготы:

- ✓ Наличие награды Ордена Св. Георгия.
- ✓ Ранение или увечье, полученное в период русско-японской войны 1904 – 1905 гг.
- ✓ Отставной офицер получает за государственный счет земельный участок размером 500 десятин.
- ✓ В течение пяти лет владения отставной офицер обязан построить на собственном участке усадьбу [23, р. 2] (Рис. 3)

Рис. 3 Офицеры маньчжурской армии

Курировало проект переселения отставных нижних чинов и офицеров маньчжурской армии на Дальний Восток Иркутское генерал-губернаторство, руководство которого высказывало опасения по поводу напряженного положения на российско-китайской границе в начале XX века [21, p. 2]

Российское правительство совместно с Иркутским генерал-губернаторством планировали переселить на Дальний Восток около 100 тыс. семей отставных нижних чинов и офицеров маньчжурской армии.

В начале распределения земельных участков официальная власть назвала две главные задачи организуемого мероприятия: организация защиты российских дальневосточных государственных границ, колонизация российских территорий на Дальнем Востоке. [23, p. 2]

Проект наделения земельными участками отставных нижних чинов и офицеров маньчжурской армии был обоснован важными внутренними и внешнеполитическими причинами. Главное место в нем играли неудачные итоги русско-японской войны 1904 – 1905 гг.

В сложившейся неблагоприятной политической ситуации у китайцев стали возникать закономерные планы по полномасштабному вторжению на слабо защищенную и малозаселенную территорию российского Дальнего Востока. Именно незаселенность земель Иркутского генерал-губернаторства и стало весомой внутренней причиной при распределении земельных участков среди ветеранов нижних чинов и офицеров русско-японской войны 1904 – 1905 гг.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нельзя не отметить, что заселение Иркутского генерал-губернаторства и Приамурского края отставными нижними чинами и офицерами маньчжурской армии существенно повысило мобилизационные возможности, связанные с обороной российского Дальнего Востока от возможного вторжения. Земельные наделы получили около 100 тыс. профессиональных военнослужащих, знакомых с местными природно-климатическими условиями. Более того, при вооруженном конфликте с китайцами, бывшие нижние чины и офицеры маньчжурской армии вставали на защиту уже собственной малой родины и членов своих семей.

Таким образом, наделение земельными наделами отставных нижних чинов и офицеров маньчжурской армии на территории Иркутского генерал-губернаторства и Приамурского края решало две важных государственных задачи в начале XX в.: колонизация дальневосточных окраин и их защита от возможной китайской военной агрессии. Если первая задача была успешно выполнена, то проверить реализацию второй на практике не удалось. Дело в том, что китайское государство вступило в исторический период революции и общенационального кризиса. В новых конкретно-исторических условиях восточный сосед по объективным причинам был вынужден отказаться на долгое время от планирования военного столкновения с российской стороной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ablova N.E. Istorija KVZHD i rossijskie kolonii v Man'chzhurii v konce XIX – nachale XX vv. (1896 – 1917 gg.). Belorusskij zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnyh otnoshenij. Vol. 3. 1998. S. 30-35.

Ablova N.E. Istorija KVZHD i rossijskoj emigracii v Kitae (pervaya polovina HKH v.). Minsk. 1999. 327 s.

Avarin V. Bor'ba za Tihij okean. M. 1952. 218 s.

Aleksandrovskaya L.V. Opyt pervogo morskogo pereseleniya v YUzhno-Ussurijskij kraj v 60-h gg. XIX v. Vladivostok, 1990. 210 s.

- Alhazashvili D. Baltika ili Chernoe more?: Spory o reorganizacii imperatorskogo flota. Rodina. Vol. 7-8. 1996. S. 57-61
- Amurcy na zashchite rubezhej Otechestva. M., 1996. 448 s.
- Bagrov V.N., Sungorkin N.F. Krasnoznamennaya Amurskaya flotiliya. M., 1976. 200 s.
- Galenovich YU.M. K voprosu o nacional'nom samosoznanii kitajcev. M., 1997. 219 s.
- Galenovich YU.M. Rossiya i Kitaj v HKH v.: granica. M., 2001. 336 s.
- Gurinov S.L. Plan rossijsko-kitajskoj vojny na more v 1913 g. Izvestiya YUgo-Zapadnogo Federal'nogo universiteta. T.10. 2020. S. 222-227.
- Zherebkin M.V. Istoricheskie vyzovy Rossii i poiski otvetov na nih. Izvestiya YUgo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Vol. 1. T. 8. 2018. S. 165-172.
- Ershov B., Novikov Yu.N., Voytovich D., Ermilova O., Dushkin O., Lubkin Y. Physical culture in formation of spiritual education of young people in Russia. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019. S. 3648-3653. (in Russ).
- Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts & Proceedings. 2020. S. 55-58. (in Engl).
- Ershov B.A., Perepelitsyn A., Glazkov E., Volkov I., Volkov S. Church and state in Russia: management issues. 5th International conference on advances in education and social sciences. Abstracts & Proceedings, e-publication. 2019. S. 26-29. (in Engl).
- Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts & Proceedings. 2020. S. 517-520. (in Engl).
- Istoriya Kitaya s drevnejshih vremen s drevnejshih do nashih dnei. 1998. M. 534 s.
- Livencev D.V. Sovetskie voenno-morskie i rechnye sily v dal'nevostochnoj vneshnej politike (1917 – 1945 gg.). 2013. Voronezh, 580 s.
- Livencev D.V. Imperatorskij flot v rossijskoj politike: stratigrafiya social'nogo konflikta. Voronezh. 2008. 88 s.
- Livencev D.V. Morskie i rechnye konflikty: Rossiya - Yaponiya – Kitaj (1861 – 1945 gg.). Voronezh, 2004. 84 s.
- Lozanskij E.D. Rossiya mezhdur Amerikoj i Kitaem. M., 2007. 973 s.
- Lukina A.V. Rossiya i Kitaj. CHetyre veka vzaimodejstviya. M, 2013. 570 s.
- Mezhdunarodnye otnosheniya na Dal'nem Vostoke (1870 - 1945 gg.) M., 1951. 600 s.
- Mezencev E., Golovatenko A. Vneshnyaya politika na Dal'nem Vostoke (konec XIX – nachalo XX vv.). M., 1993. 65 s.
- Pod flagom Rossii: Istoriya zarozhdeniya i razvitiya morskogo flota. 1995. M.: Soglasie. 558 s.
- Popov I. Rossiya i Kitaj. 300 let na grani vojny. M., 2004. 544 s.
- Proekt zaseleniya dal'nego Vostoka vojskami Man'chzhurskoj armii 23 oktyabrya 1905 g. Dal'nij Vostok. Vol. 228. S. 2.
- Tihvinskij S.L. Istoriya Kitaya i sovremennost'. M., 1976. 360 s.
- Shirokorad A.B. Rossiya i Kitaj. Konflikty i sotrudnichestvo. M., 2004. 448 s.

ORGANIZATION OF DISTRIBUTION OF LAND PLOTS IN THE FAR EAST FOR RETIRED RANKS OF THE MANCHURIAN ARMY

Gurinov, Sergey Leonidovich¹

¹Doctor of Historical Sciences, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, 1, Michurina Street, Voronezh, Russia, E-mail: gurinovsl@mail.ru

Abstract

The article examines the colonization of the Far East, which was one of the most important problems of Russian domestic and foreign policy at the beginning of the twentieth century. After the defeat in the Russian-Japanese War of 1904-1905, relations with China have been seriously deteriorating. Therefore, special attention was paid to the situation on the Russian-Chinese border, where there was a significant increase in cases of violation of the state border by Hunghuz gangs. The military department of the Russian Empire did not unreasonably believe that Russia and China were on the eve of a major armed conflict. According to Russian military experts, only the nationwide revolutionary crisis that broke out in China prevented the upcoming military confrontation. One of the planned state measures to strengthen the Russian Far Eastern borders and stabilize relations with China was the distribution of land plots in the Irkutsk General Government and the Amur Region to retired ranks of the Russian army. First of all, it was about retired officers and lower ranks of the Manchurian army who took part in the Russian-Japanese war of 1904 – 1905. At the same time, the appearance of Russian landowners in the Irkutsk General Government and the Amur Region was supposed to have a positive impact on the colonization of the Far East. The distribution of land plots to retired Russian military personnel on the territory of the Irkutsk Governor-General ensured a noticeable increase in Russian influence in the zone of state interests. Moreover, former Russian servicemen could serve as an important support in the event of a possible armed Russian-Chinese conflict.

Keywords: land plots, military conflict, Russian military department, colonization, national crisis, Chinese revolution.

REFERENCE LIST

Ablova N.E. Istoriya KVZHD i rossijskie kolonii v Man'chzhurii v konce XIX – nachale XX vv. (1896 – 1917 gg.). Belorusskij zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnyh otnoshenij. Vol. 3. 1998. S. 30-35.

Ablova N.E. Istoriya KVZHD i rossijskoj emigracii v Kitae (pervaya polovina HKH v.). Minsk. 1999. 327 s.

Avarin V. Bor'ba za Tihij okean. M. 1952. 218 s.

Aleksandrovskaya L.V. Opyt pervogo morskogo pereseleniya v YUzhno-Ussurijskij kraj v 60-h gg. XIX v. Vladivostok, 1990. 210 s.

Alhazashvili D. Baltika ili CHernoe more?: Spory o reorganizacii imperatorskogo flota. Rodina. Vol. 7-8. 1996. S. 57-61

Amurcy na zashchite rubezhej Otechestva. M.,1996. 448 s.

Bagrov V.N., Sungorkin N.F. Krasnoznamennaya Amurskaya flotiliya. M., 1976. 200 s.

Galenovich YU.M. K voprosu o nacional'nom samosoznanii kitajcev. M., 1997. 219 s.

Galenovich YU.M. Rossiya i Kitaj v HKH v.: granica. M., 2001. 336 s.

Gurinov S.L. Plan rossijsko-kitajskoj vojny na more v 1913 g. Izvestiya YUgo-Zapadnogo Federal'nogo universiteta. T.10. 2020. S. 222-227.

Zherebkin M.V. Istoricheskie vyzovy Rossii i poiski otvetov na nih. Izvestiya YUgo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Vol. 1. T. 8. 2018. S. 165-172.

Ershov B., Novikov Yu.N., Voytovich D., Ermilova O., Dushkin O., Lubkin Y. Physical culture in formation of spiritual education of young people in Russia. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019. S. 3648-3653. (in Russ).

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts & Proceedings. 2020. S. 55-58. (in Engl).

Ershov B.A., Perepelitsyn A., Glazkov E., Volkov I., Volkov S. Church and state in Russia: management issues. 5th International conference on advances in education and social sciences. Abstracts & Proceedings, e-publication. 2019. S. 26-29. (in Engl).

Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts & Proceedings. 2020. S. 517-520. (in Engl).

Istoriya Kitaya s drevnejshih vremen s drevnejshih do nashih dnei. 1998. M. 534 s.

Livencev D.V. Sovetskie voenno-morskie i rechnye sily v dal'nevostochnoj vneshnej politike (1917 – 1945 gg.). 2013. Voronezh, 580 s.

Livencev D.V. Imperatorskij flot v rossijskoj politike: stratigrafiya social'nogo konflikta. Voronezh. 2008. 88 s.

Livencev D.V. Morskie i rechnye konflikty: Rossiya - Yaponiya – Kitaj (1861 – 1945 gg.). Voronezh, 2004. 84 s.

Lozanskij E.D. Rossiya mezhdru Amerikoj i Kitaem. M., 2007. 973 s.

Lukina A.V. Rossiya i Kitaj. CHetyre veka vzaimodejstviya. M, 2013. 570 s.

Mezhdunarodnye otnosheniya na Dal'nem Vostoke (1870 - 1945 gg.) M., 1951. 600 s.

Mezencev E., Golovatenko A. Vneshnyaya politika na Dal'nem Vostoke (konec XIX – nachalo XX vv.). M., 1993. 65 s.

Pod flagom Rossii: Istoriya zarozhdeniya i razvitiya morskogo flota. 1995. M.: Soglasie. 558 s.

Popov I. Rossiya i Kitaj. 300 let na grani vojny. M., 2004. 544 s.

Proekt zaseleniya dal'nego Vostoka vojskami Man'chzhurskoj armii 23 oktyabrya 1905 g. Dal'nij Vostok. Vol. 228. S. 2.

Tihvinskij S.L. Istoriya Kitaya i sovremennost'. M., 1976. 360 s.

Shirokorad A.B. Rossiya i Kitaj. Konflikty i sotrudnichestvo. M., 2004. 448 s.